

**ИНДИВИДУАЛ-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ
АСОСИНИ БЕЛГИЛАШДАН ИБОРАТ.**

Чирчиқ давлат педагогика университети ўқитувчиси

Туракулов Бури Норбоевич

teacher137@cspi.uz (+998915764801)

РЕЗЮМЕ Мақола эмоционал интеллект тушунчасига оид турли тадқиқотлар, эмоционал интеллект тузилиши, эмоционал интеллект ва шахс, эмоционал интеллектни ривожлантириш шарт-шароитлари каби масалалар ҳам кенг китилган.

Калит сўзлар: Эмоция, шахс, эмоционал интеллект, умумий интеллект, ўз-ўзини баҳолаш, эмоцияни назорат қилиш, бошқалар эмоциялари, эмоционал компетентлик, эмпатия, фрустрация, шахсий кўникма, ижтимоий кўникма, шахслараро муносабатлар.

РЕЗЮМЕ Развитием эмоционального интеллекта и личности, условиями для развития эмоционального интеллекта, взаимосвязью общего интеллектуального и эмоционального интеллекта и эмоциональной компетентности.

Ключевые слова: эмоции, личность, эмоциональный интеллект, общий интеллект, самооценка, контроль эмоций, эмоции других, эмоциональная компетентность, эмпатия, разочарование, личные навыки, социальные навыки, межличностные отношения.

REZUME The article discusses the history and justification of the concept of emotional intelligence. The article also discusses various topics related to the concept of emotional intelligence, the structure of emotional intelligence, the development of emotional intelligence and personality, the conditions for the development of emotional intelligence, the relationship of general intellectual and emotional intelligence and emotional competence.

Keywords: emotions, personality, emotional intelligence, general intelligence, self-esteem, control of emotions, emotions of others, emotional competence, empathy, disappointment, personal skills, social skills, interpersonal relationships.

Бугунги кунда ёшларимизга таълим-тарбияни улашишда аниқроғи интеллект ва унинг структураси бир қатор психологик таркиблардан ташкил топган бўлиб, уларни аниқлаш ҳозирга қадар Соловей, Майерлар томонидан ишлаб чиқилган босқичларга асосланади. Тадқиқотчи олимларнинг муносабат билдиришида, эмоционал интеллект доир алоҳида мазмунини асослаб берувчи 4 та таркибий қисм мавжуд¹:

– Ҳисситётларни эркин ифодалаш ёки идентификация қилиш (ўзини бошқалар ўрнига қўйиб кўриш);

– Тафаккур қилиш ва фикрлашда ҳис-туйғулардан самарали фойдалана олиш;

– Ҳар қандай ҳисситётларни тез англаш;

– Ҳис-туйғуларни онгли равишда тартибга сола билиш қобилияти.

Демак, эмоционал интеллектнинг намоён бўлиши нафақат идентификация жараёни балки, конитив жараёнларнинг самарали ишлаш фаолиятига ҳам боғлиқдир. Шунинг учун мазкур таркибий қисмлар моҳиятини алоҳида кўриб чиқиш лозим саналади.

1. Ҳисситётларни эркин ифодалаш ёки идентификация қилиш жараёни бу – инсонларнинг ўз шерикларига ва ўз фаолиятларига ҳис-туйғуларини ҳар томонлама тўғри йўналтира олиш қобилияти ҳисобланади. Тадқиқотчи В.В.Бойко бу ҳолатни қуйидагича изоҳлайди: “агар ўзаро муносабатларда ҳисситётлар бир томонлама йўналтирилса, унда шахс ўз ҳис - туйғуларини тартибга солишда қийинчиликларга учрайди”².

¹Current directions in emotional Intelligence research / P. Salovey [et al.]. In M.Lewis& J.M. Haviland (Eds.). Handbook of emotions (2nd ed.). – N.Y.: Guilford, 2000. – P. 504 – 520.

²Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других / В.В. Бойко. – М.: Филинь, 1996. – С.58.

Бундан ташқари, А.Н.Бергфельднинг сўзларига кўра, ҳис – туйғуларни яхши ифода этиш бу бошқаларни тан олиш ва ижтимоий мослашувчанлик учун энг асосий шартлардан биридир³;

2. Ҳис – туйғулардан фойдаланишда фикрлашнинг роли - бу агар шахс бошқаларнинг эмоцияларини етарли даражада англай олмаса, доим тушукунликни бошдан кечиради, ўз ҳис – туйғуларини кўпроқ новербал тарзда намойиш этишга одатланадилар. Чунки, улар шахслараро муносабатларда нима содир бўлаётганлигини тушунмайдилар. Д.Гоульманнинг айтишича, ушбу ҳолат ногирон шахсларда кўпроқ намоён бўлиб, уларнинг эмоционал интеллект даражаси бошқаларникидан анча паст бўлади⁴;

3. Ҳар қандай ҳис-туйғуларни тез англаш – бу болалиқдан шаклланган эмоционал компетентлик кўникмаларининг ўзига хослиги билан характерланиб, у оилавий муҳит, ота-оналарнинг ўзаро муносабатлари кабилар билан тавсифланади. Яъни болани ҳаддан ортиқ муносабатлардан чеклаш кейинчалик, унда совуққонлик ва лоқайдлик хусусиятларининг пайдо бўлишига олиб келади;

4. Ҳис – туйғулардаги ортиқча экспрессивлик бошқаларда ғазаб ва хижолат тортиш ҳисларини келтириб чиқариши мумкин. Болалар ёшлиқдан катталар юз ифодаси ҳаракатлари ва мимикаларини кузатиб бориб, қайси юз ифодалари қайси ҳолатларга мос келишини билиб олишадилар⁵. Юқорида таҳлил этилган таркибий қисмлар мазмунидан маълум бўладики, эмоционал интеллектнинг индивидуал хусусиятлари оилавий муҳит, трабия, ўзаро муносабатлар кабиларга ҳам узвий алоқадор ҳисобланади.

³Бергфельд, А.Ю. Психологическая структура эмоции в контексте проблемы восприятия эмоций / А.Ю. Бергфельд А.Н. Вакурова // Психология XXI века: тез. междунар. науч.-практ. конф. студ. и аспирантов, Санкт-Петербург, 22 – 24 апр. 2005 г.; под ред. Б.В. Чеснокова. – СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 2005. – С. 20 – 22

⁴Goleman D. Working with emotional intelligence / D. Goleman. – N.Y.: Bantam Books, 1998. – 383 p.

⁵Канитц фон А. EQ. Управление эмоциями / А. фон Канитц; пер. с нем. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л: Smart Book, 2008. – С.97.

Баъзи психологик адабиётларда, эмоционал интеллектнинг ривожланиши миллий – маданий муҳит хусусиятлари билан ҳам узвий боғлиқлиги таъкидланади. Бу борада тадқиқотчи Д.Мацумото шундай дейди: “Бизнинг юз ифодаларимиз универсал характерда бўлиб, намоён бўлишига кўра, биологик ва маданий муҳит таъсирларига учрайди⁶.

Эмоционал интеллект ва ҳис-туйғуларни ифода этишдаги маданий фарқлар масаласини тадқиқотчи П.Экманнинг изланишларида ҳам кўриш мумкин. Муаллифнинг фикрича, америкаликларга қараганда, японлар ўз ҳис-туйғуларини кўпроқ ижобий ҳолатлар билан яширишга ҳақарат қилишади⁷. Шунингдек, инсонда шаклланган коллективистик маданият ҳам камроқ салбий ҳис-туйғуларнинг намоён бўлишига ёрдам беради. Чунки, бундай маданият мазмунида ҳамжиҳатликка асосланган хулқ-твор мавжуддир.

Юқоридагилардан фарқли ўлароқ, Я.Рейковский ҳис-туйғуларни индивидуал ифодалашда юзага келадиган куйидаги қийнчиликлар турларини ажратади⁸:

- Жамиятда қабул қилинган мулоқот ва ифода шакллари тушунмаслик;
- Ўзаро муносабатларда ўзини тута билмаслик яъни танбеҳ эшитишдан, рад этилишдан, масхара бўлишдан кўрқиш;
- Ирсий омиллар – ота-оналардаги айрим хусусиятларнинг фарзандлар хулқ-атворида ўтиши;
- Оилада мавжуд бўлган хулқ-атвор меъёрларини ҳеч бир ўзгаришларсиз ўзлаштириш ва ҳоказо.

Бизнингча, ҳиссиётларни интеллектуал жиҳатдан фарқлаш эволюцион характерга эга бўлиб, жамиятдаги маданий янгиланиш бунга катта таъсир

Мацумото Д. Человек, культура, психология. Удивительные загадки, исследования и открытия / Д. Мацумото. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2008. – 672 с.

⁷Ekman P. Emotions revealed: Recognizing faces and feelings to improve communication and emotional life / P. Ekman. – New York: Henry Holt and Company, LLC, 2003. – P.93

⁸Рейковский Я. Исследования выражения эмоций / Я. Рейковский // Психология мотивации и эмоций; под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. Фаликман. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – С. 423 – 429.

кўрсатган. Туйғуларни фарқлаш, уларни ифодалашдан қараганда анча мураккаб саналиб, у шахслараро муносабатларни тез идрок этиш қобилияти билан ҳам тавсифланади.

Бундай идрок тури шахслараро ҳамкорликнинг муваффақиятли кечишини таъминлайди. Инсон эмоцияларининг экспрессивлик характерини тадқиқ этган С.Л.Рубенштейн шундай дейди: “инсон бошқаларнинг эмоционал ҳолатларини тушуниш учун аввало, уша туйғуларни ўзи бошдан кечириши керак”⁹. Дарҳақиқат, инсондаги эмоционал компетенлик кўникмаси ҳаёт давомида турли ижтимоий – маданий таъсирлар остида шаклланиб боради.

Эмоционал интеллектнинг индивидуал – типик хусусиятлари ҳақида сўз кетганда, биринчидан юз ифодалари, пантомимика ҳамда оғзаки нутқнинг ўзига хос функцияларини эътиборга олиш мақсадга мувофиқ саналади. Е.П.Ильиннинг таъкидича, оғзаки нутқ ва юз ифодалари ҳиссий маълумотларни узатишнинг дастлабки каналлари саналади¹⁰.

Таъкид жоизки, баъзи психологик адабиётларда эмоционал интеллектнинг бир қатор конитив қобилиятлардан ташкил топганлиги келтириб ўтилган. Д.В.Люсинага кўра, ҳиссиётларни идрок этиш, самарадор фикрлаш, туйғуларни тушуниш ва бошқариш эмоционал интеллектнинг мураккаб таркибий қисмларидан саналади¹¹. Яъни ушбу таркиблар ўз ҳис – туйғуларини бошқариш ва бошқаларнинг ҳис-туйғуларини англаш каби ҳолатларга жавобгар саналади.

Юқоридагилардан фарқли ўлароқ, бошқаларнинг ҳис – туйғуларини муваффақиятли аниқлаб олишда шахс қадриятлари тизимининг роли юқори ҳисобланади.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2008. – С.256.

Ильин Е.П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001. – С. 242 – 244.

Люсин Д.В., Марютина О.О. Степанова А.С. Структура эмоционального интеллекта и связь его компонентов с индивидуальными особенностями: эмпирический анализ //Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / Под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова.М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2004.– С. 29-36.

И.Н.Адреева эмоционал интеллект структурасининг қуйидаги таркибларини ажаратади¹²:

1. Ўз ҳис-туйғуларини тан олиш – бу шахснинг ҳиссий тажрибаси билан боғлиқ бўлиб, у шахслараро муносабатлар, ҳиссий тажрибани бирлаштириш ва ҳис – туйғуларни тавсифлаш, қайта ишлаш кабилар билан характерланади;

2. Ҳис – туйғуларга эга бўлиш – ўз –ўзини бошқариш жараёни билан боғлиқ саналиб, унинг бақарорлиги шахсда жисмоний ва руҳий саломатликни таъминлайди;

3. Ҳис – туйғуларни тушуниш қобилияти – бу инсондаги ўз-ўзини англаш, эмпатиянинг юқори даражаси, қарор қабул қилиш қобилияти кабилар билан тушунтирилади;

4. Ўзаро мотивация – Яъни ҳис – туйғулар инсонларни ҳаракатга келтирувчи куч ёки ҳиссиётлар тана ва онг таъсир этувчи психологик асос саналади. Эмоционал интеллектнинг структурасига асосланиб, унинг асосий типологик хусусиятларини ажратиш олиш мумкин. Яъни инсонларга ҳос бўлган интровертлик, экстрове́ртлик ва нейротиз типлари бунга яққол мисолдир.

С.П.Деревянконинг хулосаларига кўра, ўз ҳис – туйғуларини тушуниш ва бошқариш авваламбор, талабар учун зарур ҳисобланган энг муҳим фазилатлардан бири саналади. Бундай қобилиятли талабалар юқори фирклашга мойил, ҳар қандай вазиятда туйғуларни фарқлайдиган, ўз туйғуларини амалий жиҳатдан қўллаш оладиган типдаги шахслар ҳисобланади¹³. Демак, ривожланган эмоционал интеллектга эга бўлган талабалар доим янгиликларга мойил, қизиқиш ва билиш эҳтиёжлари юқори, доим ривожланишга мойил, ўз хатти – ҳаракатларидан қониққан, янги

Адреева И.Н. Понятие и структура эмоционального интеллекта // Социальнопсихологические проблемы ментальности: 6-я Международная научно-практическая конференция. – Смоленск, СГПУ, 2004. – Ч.1. –С.22-26.

¹³Деревянко С.П. Эмоциональный интеллект: проблемы категориальности //Психология в современном информационном пространстве: материалы международной научной конференции / Смол. гос. ун-т. – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2007. – Ч. 1. - С.108-112.

билимларга доим тайёр, машғулотларга мослашувчан каби хусусиятларга эга саналади.

Бошқалардан фарқли ўлароқ, К.Изарднинг фикрича, эмоционал интеллектнинг структураси ҳаракатлантирувчи, ташкиллаштирувчи, йўналтирувчи когнитив жараёнлар яъни ирок қилиш, маълумотларни сақлаб қолиш, хатти – ҳаракатларни таҳлил этиш кабилар билан ҳам тушунтирилад.

Юқорида биз, эмоционал интеллектнинг индивидуал хусусиятларига оид айрим масалаларни кўриб чиқдик. Яъни мазкур интеллектнинг намоён бўлишига алоқадор айрим когнитив жараёнлар ва мотивацион соҳанинг алоқадорлик жиҳатлари таҳлил этилди. Қуйида эмоционал интеллект структурасини кенгроқ тушунтиришга оид ишлаб чиқилган моделлар ҳақида батафсил тўхталиб ўтамиз.

1).Д.Гоулманнинг эмоционал интеллект модели тавсифи. Мазкур модел мазмунига мувофиқ эмоционал интеллектнинг структураси қуйидагилардан ибора

1. Ҳиссий ўзини англаш – яъни ўзини юқори даражада ҳис қиладиган етакчилар ўз ички ҳис-туйғулари билан тўғри ҳисоблашадилар шунингдек, ҳис-туйғуларининг шахсий психологик ҳолатига таъсир этишини яхши билишадилар. Бундан ташқари, ушбу шахслар ўз қадриятларига сезгир ва қийин вазиятларда ўзини тутишнинг энг яхши интуитив усулларига эга саналишадилар. Ўз – ўзини англаш инсонда адолатлилик, самимийлик каби сифатларни шакллантиради. Шу билан бирга, ушбу сифатга эга шахслар ўз ҳис – туйғуларини очик намоён этадилар ҳамда ўз идеалларига қаттиқ ишонадилар;

2.Ўз – ўзини тўғри баҳолаш. Одатда, бундай хусусиятли кишилар ўзларининг кучли томонларини яхши билишади ва ўз имкониятларини юқори баҳолай оладилар. Шунингдек, бундай инсонлар ҳазил – мутойиба билан мулоқот қилишадилар. Яъни бу вазиятда ҳар қандай инсон мулоқотга тез

мослашишини яхши биладилар. Ўзини юқори баҳолайдиган раҳбарлар одатда кучли томонларини билишади ва уларнинг чегараларини билишади;

3.Ўзига ишонч. Бундай хусусиятли инсонлар ўзларининг нималарга қодирлигини яхши билишадилар, ўз кадр – қимматини тўғри англайдилар шунингдек, ҳар қандай қийин вазифаларни бажаришга доим тайёр турадилар;

4.Ҳис – туйғуларни жиловлаш. Ушбу кўникмага эга бўлган шахслар ўз салбий ҳиссиётларини тез бошқара олади, ҳатто уларни ўз фойдалари йўлида ишлатадилар. Бунга мисол қилиб, оғир ва стрессли вазиятларда хотиржам ва мулойим бўла оладиган инсонларни олиш мумкин;

5. Очиқлик (самимийлик). Ҳар қандай фаолиятда ҳалол ишлайдиган кишилар қадриятларга мувофиқ ҳаёт кечиришади. Очиқлик бу ҳис –туйғулар ва эътиқодларнинг самимий ифодасидир. Бундай шахслар ўз хато ва камчиликларини очиқчасига тан олишади ҳамда ахлоқсизликларга кўз юммасдан унга қарши курашишга ҳам қодир саналишади;

6. Мослашувчанлик. Мослашувчанликка эга бўлган шахслар, турли хил талабларни моҳирона ва кучни йўқотмасдан бажара оладилар. Бундай шахслар нотаниш ташкилотларда ҳам ўзларини қулай ҳис қиладилар. Бундай шахслар қийинчиликларга мослашувчан бўлиб, ўзгарувчан вазиятга бемалол мослашади шунингдек, янги маълумотлар олдида инерт фикрлашдан йироқдирлар;

4.Ғалаба қозониш истаги. Мазкур хусусиятга эга бўлган шахслар юқори шахсий меъёрларга эга ва уларни доимий равишда такомиллаштиришга интиладилар. Бундан ташқари, ушбу шахслар прагматик бўлиб,олдига қўйган мақсадларига ҳеч қандай тўсиқларсиз эришишга интиладилар. Ғалаба қозониш ҳиссининг белгиси – бу ўз устида мустақил равишда ишлаш ва уни бошқаларга ўргатишдан иборат;

5.Ташаббус. Мазкур фазилатли кишилар доим ўз имкониятларидан тўғри фойдалана оладилар ҳамда зарур бўлса қоидаларни бузиб бўлса ҳам

мақсадга эришадилар. Иш фаолиятида ва муносабатларда хавфни эмас кўпроқ ижобий имкониятларни кўра оладилар;

6. Ҳамдардлик. Бундай инсонлар бошқаларнинг ҳис-туйғуларини англашда етакчи саналади. турли хил ҳиссий вазиятларга мослашишлари мумкин. Шунингдек, бошқаларга ҳамдардлик билдиришга ва руҳий жиҳатдан бошқа инсоннинг ўрнини эгаллашга қодирдир. Эътиборли жиҳат шуки, мазкур инсонлар мулоқот қилишда ижтимоий келиб чиқиш ҳолатларига урғу берилшмайдилар.

7. Хафагарчилик. Ушбу туйғуга мойил кишилар аввало, ўз иш жойларида ижобий ҳиссий муҳитни яратишга интилишадилар, бошқаларнинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб борадилар ҳамда барча билан доим мулоқот қилишга тайёр турадилар.

8. Завқланиш. Бундай кўникмага эга шахслар бошқаларга ўз хулқ-атворларини намуна қилиб кўрсатадилар. Ўз жамоаси ёки яқинларини доим бирор бир вазифаларда илҳомлантириб турадилар. Улар кундалик вазифалардан ташқари янги мақсадлар билан ҳам мунтазам ишлайдилар.

9. Таъсир. Яъни бошқаларга таъсир қилиш қобилиятининг юқорилиги билан тавсифланиб, бундай шахслар бошқалар учун доим идеал ва ишонарли кишилар саналади.

10. Ўз-ўзини такомиллаштиришга кўмак бериш. Бундай шахслар бошқаларнинг қобилиятларини ривожлантиришни яхши билувчи, бошқаларга керакли маслаҳатлар бера оладиган кишилардир.

11. Ўзгаришларни рағбатлантириш. Бундай фазилатли шахслар янги ғояларни қўллаб –қувватловчи, бошқаларни ўзгаришга мажбур қилувчи, юзага келган қийинчиликларнинг ҳал этишининг амалий усулларини тез топувчи кишилар ҳисобланади.

12. Низоларни ҳал қилиш. Ўзаро муносабатларда бундай шахслар ҳар қандай фикрларни тушунишга қодир, низоларни ҳал эта оладиган кишилардир.

13. Ҳамкорликлик. Бундай шахслар доим бошқаларга ҳурматда, эътиборда ва дўстона муносабатда бўлишадилар. Иш ва ўқиш жойларида ҳамкорликдаги асосланган фаолият муҳитини яратадилар. Уларда инсоний муносабатлар биринчи ўринда туради.

Демак, мазкур моделга кўра, эмоционал интеллектнинг таркибий элементлари тасниф этилган психологик унсурлар орқали тушунтирилиши лозим саналади.

2). Рувен Бар-Он бўйича эмоционал интеллект модели тавсифи. Мазкур моделга мувофиқ, эмоционал интеллектни белгиловчи таркиблар қуйидагилар ҳисобланади¹⁴:

1. Интроспекция – ўз ички ҳиссиётларини қандай кечаётганлиги сезиш, бошқаларга қандай таъсир қилишини билиш;

2. Ишонччилик – ўз фикрлари ва ҳис-туйғуларини очиқ ифода этиш, қатъийлик ва ўз нуқтаи назарини ҳимоя қилиш қобилияти;

3. Мустақиллик – ўзини йўналтира билиш ва бошқара олиш;

4. Ўз – ўзини ҳурмат қилиш – ўзининг заиф томонларини тан олиш ва заиф томонларига қарамай, ўз ҳақида яхши фикр юритиш қобилияти;

5. Ўз – ўзини англаш – ўз ишидан ва шахсий ҳаётдаги ютуқларидан қониқиш қобилияти;

6. Шахслараро муносабатларда устунлик ва мулоқотда тил топиш қобилияти;

7. Ҳамдардлик – бу бошқаларнинг нимани ҳис қилаётганлигини ва ўйлаётганлигини тушуниш қобилияти;

8. Ижтимоий масъулият – бу бошқалар билан ижобий ҳамкорлик қила олиш ва гуруҳнинг фойдали аъзоси бўла олиш қобилияти;

9. Шахслараро муносабатлар – ҳар қандай ҳолатларда муросага кела олиш ва ижтимоий яқинликка эгалик қобилияти;

¹⁴ Bar-On R. Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory / R. Bar-On, J. Parker // Handbook of emotional intelligence. – San Francisco: Jossey-Bass, 2000. – P. 363 – 388.

10. Мослашувчанлик (адаптивлик) – вазиятларга мослашувчанлик, реал ҳаётий қарашларга эгалик;

11. Ҳақиқатни англаш – барча нарсаларни асл ҳолича кўриш қобилияти;

12. Муаммони ҳал қилиш қобилияти – муаммони аниқлаш ва унинг самарали ечимларини яратиш қобилияти;

13. Стрессга бардошлик – хотиржам ва диққатли бўлиш, салбий воқеалар ва қарама-қарши ҳиссиётларни конструктив равишда таслим бўлмасдан ҳал қила олиш қобилияти;

15. Импульсив назорат – васвасага тушмасдан шошилиш чораларни кўриш қобилияти;

16. Некбинлик – бу инсоннинг ноқулай шароитларда ҳам ҳақиқий ижобий муносабатларни сақлаб қолиш қобилияти;

17. Бахт – бу ҳаётдан мамнун бўлиш, ўзига ва бошқаларга маъқул бўлиш, хурсандчилик ва қувонч билан севимли машғулотларни бажариш қобилиятидир;

Демак, муаллифнинг фикрича эмоционал интеллект шунчаки тушунча эмас, унинг модели таркиби психикага хос қатор хусусиятлар, ҳолатлар ҳамда кўплаб феномеологик унсурлардан ташкил топган.

В.М.Писаренко ҳиссий барқарорлик ҳолати кечишини қуйидагилар орқали тушунтиради¹⁵:

– Эмоционал – ихтиёрий яъни инсоннинг ўз ҳиссиётларига эгалик қилиш даражаси;

– Ҳиссий моторик – бу психомотор барқарорлик яъни ҳиссий кечинмаларнинг хатти – ҳаракатлар билан уйғунлиги деб қаралади.

Дарҳақиқат, эмоционал барқарорлик нафақат вазият, балки барқарор инсоний муносабатларнинг шарти ҳам саналади. Асосан, эмоционал интеллект юқори даражада ривожланган инсонлар ўз ҳис-туйғуларини яхши

¹⁵Писаренко В. М. Роль психики в обеспечении эмоциональной устойчивости человека / В. М. Писаренко // Психологический журнал. – 1997– № 1. – С. 62-72.

билишадилар шунингдек, жамиятда уларнинг хатти-ҳаракатлари кўпроқ тан олинади.

1. Current directions in emotional Intelligence research / P. Salovey [et al.]. In M.Lewis& J.M. Haviland (Eds.). Handbook of emotions (2nd ed.). – N.Y.: Guilford, 2000. – P. 504 – 520.
2. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других / В.В. Бойко. – М.: Филинь, 1996. – С.58.
- 3 .Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2008. – С.256.
4. Ильин Е.П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001. – С. 242 – 244.
- 5 Люсин Д.В., Марютина О.О. Степанова А.С. Структура эмоционального интеллекта и связь его компонентов с индивидуальными особенностями: эмпирический анализ //Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / Под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова.М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2004.– С. 29-36.
- 6 Андреева И.Н. Понятие и структура эмоционального интеллекта // Социальнопсихологические проблемы ментальности: 6-я Международная научно-практическая конференция. – Смоленск, СГПУ, 2004. – Ч.1. –С.22-26.